
Предисловие

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ – ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА

Шестой выпуск альманаха РИЭПП «Наука. Инновации. Образование» продолжает традицию освещения актуальных вопросов интеграции науки, образования и производства; глобализации и развития информационного общества; организации научных исследований, их финансирования и управления ими в современных условиях; нормативно-правового регулирования сферы науки, инноваций и образования. Материалы выпуска отражают результаты исследований коллектива института и сотрудничающих с РИЭПП специалистов из научных, образовательных организаций, а также организаций инновационной сферы и сферы государственного управления.

В центре внимания этого выпуска – международное сотрудничество в сфере науки, инноваций и образования, чему посвящен отдельный (первый) раздел альманаха. Второй и третий разделы тематически сформированы в соответствии с традицией, заложенной первыми выпусками.

Отличительной особенностью этого выпуска стало усиление тенденции расширенного освещения проблем образования, в т.ч. на уровне сравнения с опытом развитых стран. Авторы сборника не остались в стороне и от обсуждения таких остро актуальных тем как развитие нанотехнологий и кластеризация предприятий. Последнему явлению будет посвящен отдельный специализированный выпуск альманаха.

Первый раздел «Мировой опыт и международное сотрудничество в сфере науки, инноваций и образования» объединил пять статей, посвященных анализу современных мировых тенденций, формирующихся на стыке науки, образования и инноваций. Развивающемуся параллельно с глобализацией инновационных процессов явлению «открытых инноваций» посвящена статья Н.Н. Семёновой. В.В. Борисов исследует процесс формирования в Европе в рамках интеграционных процессов Европейской зоны исследований. Бурное развитие глобализационных тенденций в различных сферах общества, отмечаемое на рубеже тысячелетий, не обошло стороной и систему образования. Статья И.И. Игнатова подводит к выводу, что Россия стоит перед настоятельной необходимостью реформировать свою политику в области инновационного образования с упором на обучение способности производить инновации в различных областях производственной, научно-исследовательской, управленческой и коммерческой деятельности. Один из путей решения этой задачи – создание федеральных университетов, как элемента интеграции науки, образования и производства – рассматривается И.Г. Дежиной. Возрастающая мобильность студентов, преподавателей, учебных программ и образовательных институциональных структур,

формирующая процесс так называемого «трансграничного образования» – предмет анализа И.П. Цапенко.

Во второй раздел «Проблемы научно-технической и инновационной политики» вошло девять статей, освещающих широкий спектр проблем современного инновационного развития, таких как: развитие критических технологий, переход от сырьевой экономики к экономике инновационной, развития малого и среднего бизнеса, роль современной науки в обществе и др. Неоднородность перечня критических технологий Российской Федерации как источника информации для принятия решений выявляет анализ их развития, проведенный на основе мировой и отечественной патентной статистики (С.В. Попов, Г.М. Соловьёва, В.В. Сергеева). Проблемы перехода к инновационной модели развития страны, задачи строительства инновационной системы рассматриваются как на национальном (Е.Б. Ленчук), так и на региональном (С.А. Тихонова, А.В. Евсеенко, Г.А. Унтура) уровнях. Перспективам, проблемам и формам развития малого предпринимательства с учетом потенциала кластеризации посвящена статья В.П. Третьяка. Свое видение системного подхода к рассмотрению инновационного процесса предлагает В.В. Гольберт. А.В. Юревич справедливо озабочен тем, что сложившаяся в современной России индустрия лженауки представляет реальную опасность для науки, образования, и тем самым – для общества в целом. Проблемы борьбы с контрафактной продукцией на рынке информационных технологий тщательно исследуются в статье В.Г. Логинова, М.В. Кунявского, В.В. Борисова. А.Б. Гусев в статье, посвященной развитию биотоплива, считает, что акценты энергетической и инновационной политики должны быть гибкими, а не фундаментально закрепившимися на изживающих себя направлениях.

Третий раздел «Проблемы управления в сфере науки и инноваций» включает девять тематически разнообразных статей, посвященных общим и частным, правовым и техническим проблемам управления сферой инноваций. О создании эффективной системы информационной поддержки научно-технической политики пишут в своих статьях Ю.В. Грум-Гржимайло, М.Н. Поляков, С.В. Попов, Б.П. Бармаков, Н.Ю. Веретенников. Проблемы развития частно-государственного партнерства в сфере инноваций на основе анализа реализации важнейших инновационных проектов государственного значения рассматриваются Л.В. Воронкиной, О.В. Ивановой, Л.И. Рыбаковой. Свою методику управления риском хозяйственной деятельности кластера в целом и входящих в его состав предприятий предлагает Р.М. Качалов. Актуальные вопросы реформирования бюджетного финансирования сферы науки и инноваций поднимаются в статье А.О. Ладного и З.А. Эльтековой. В числе освещаемых проблем заметное место занимают вопросы развития российского законодательства и нормативной системы в целом, включая интеллектуальную собственность и интеллектуальные права (Г.М. Соловьёва), а также вопросы агентских отношений в сфере ИиР (Г.А. Еременко). Нанотехнология – научно-технический приоритет многих стран. Для отраслей производства нанотехнология становится элементом перехода к экономике знаний, построение которой входит в долговременный курс нашей страны. Рассмотрению методов многоаспектного анализа

процессов развития нанотехнологии посвящена статья А.И. Терехова. По мнению Н.А. Екимовой, отсутствие инфраструктуры – основное препятствие для формирования рынка нанотехнологий в России.

Через все статьи проходит тема озабоченности авторов судьбами российских науки и образования. Многие авторы предлагают вполне конкретные, реализуемые пути решения рассматриваемых проблем. Налицо рост как уровня решаемых проблем, так и уровня ответственности за предлагаемые решения. Большинство представленных в выпуске материалов рассматривалось и деятельно обсуждалось на научных семинарах и на ежегодной конференции РИЭПП.

*Главный редактор, профессор Е.В. Семёнов,
Н.Ю. Веретенников*